

KEMBRIDJ TAJRIBASI ASOSIDAGI ZAMONAVIY TA'LIMNING TALABI

Mastura Sunnatovna Narziyeva

*Buxoro viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
"Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari" kafedrasida katta
o'qituvchisi*

Annotatsiya: Kembridj tajribasi asosidagi dastur barcha e'tiborni talabalar o'z xohishlariga ko'ra tashkil qilishi mumkin bo'lgan bilim va ko'nikmalarni tarbiyalashga qaratadigan qilib shakllantirildi. Shu tarzda, talabalar o'zlarining sezgirligi va maqsadlariga eng mos keladigan vakolatlarga e'tibor qaratishlari mumkin. Kembrij quyi O'rta dasturi doirasida o'quv jarayoniga oddiy kirish yaxlit va u bilim rivojlantirish qadrlaydi, ijodi, hayot va ijtimoiy ko'nikmalar, va talabalar umumiy farovonlik hissini beradi. Shunday qilib, biz qobiliyatlarni shakllantiramiz va o'quvchilarning shaxsiyatini maktabdan tashqari muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan asosiy xususiyatlarini rivojlantirish maqsadida yo'naltiramiz. Ushbu maqolada, Kembridj tajribasi asosidagi zamonaviy ta'limning talabi haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: Kembridj ta'lim tajribasi, yangi ta'lim dasturi, xorijiy tajriba, ta'lim sifati, innovatsion metodlar, zamonaviy tendensiyalar.

Ta'limni takomillashtirish butun dunyodagi siyosatchilar va ta'limchilarning asosiy maqsadi hisoblanadi. Eng istiqbolli takomillashtirish strategiyasini aniqlash va samarali boshqarish uchun qanday haqida transmilliy muloqot amalga oshirishga talab ortib bormoqda. Kembridj tajribasi asosidagi ta'lim qiyosiy tadqiqotlarni tizimli tahlil qilishga asoslangan va yo'naltirilgan ayniqsa, izchil, yaxshi boshqariladigan o'zgarishlarning ahamiyati haqida. U 'nazorat omillari' doirasini taqdim etadi va xalqaro taqqoslashlarni tizimli tahlil qilishasosida tajriba sifatida olingan.

Bizning yondashuv bir qator takomillashtirish tarixi puxta va keng ko'lamli o'rganish ila uzoqlashar samarali tizim darajasidagi o'zgarishlarning aniq misollaridan, shuningdek, misollardan tushunchalar bilan bir qatorda ta'lim maqsadlari to'liq amalga oshiriladi. Lekin Bu tayyor yechimlarni bermaydi. Aksincha, u turli xil tizimlarning o'ziga xos ishlashini tushunish uchun kuchli asos yaratadi. Bizning yondashuvimiz shuni ta'kidlaydiki, ta'limni samarali takomillashtirish siyosati murakkab munosabatlarni tushunishni talab qiladi va har bir milliy muhitda o'zaro ta'sirlar mavjud. Undan uzoq, bu shuni ko'rsatadiki, tizim munosabatlari va kontekstini to'liq tushunish yuqori maqsadli va aniq harakatlarga rahbarlik qilishi mumkin va harakat va xarajatlar ta'sirini maksimallashtirish lozim. 160 yildan ortiq vaqt davomida Kembrij baholash tizimi butun dunyo xalqlari bilan ta'limni yaxshilash bo'yicha ish olib bordi. So'nggi yillarda xalqaro taqqoslashlarga qiziqish yanada oshdi va shuning uchun biz ushbu sohani ko'rib chiqishda va qiyosiy usullarning so'nggi ishlanmalaridan foydalanishda bizning harakatlarimizning muhim qismi bo'lib kelgan sohadir. Biz har doim milliy hukumatlar bilan yaqin hamkorlikda ishladik. Ya'ni maktablar va shu bilan birga, biz taqdim etayotgan maslahat va xizmatlarning mahalliy kontekstda asoslanganligini va ular qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan aniq takomillashtirish maqsadlarini aks ettirishga intiladi.

So'nggi o'n yil ichida transmilliy tadqiqotlar va bir qator davlatlar bilan amaliy rivojlanish ishlarini doimiy ravishda ko'rib chiqish orqali biz ushbu hujjatda taqdim etayotgan siyosiy yordam ishlab chiqildi. Biz kuchli yondashuvlar kerak. Har bir milliy sharoitda kontekstni tashkil etuvchi o'ziga xos bosim va imkoniyatlarni hisobga oling. Bunga javoban, vaziyatni to'g'ri tahlil qilishni qo'llab-quvvatlash va ta'limni takomillashtirish uchun dalillarga asoslangan siyosatni shakllantirishga imkon berish uchun aniq ishlab chiqilgan. Ta'limni takomillashtirish bo'yicha Kembrij yondashuvi sizga bu ishda yordam beradi deb umid qilamiz.

Ta'limda aniq harakatlar va vositalarning ta'sirini aniqlashga qaratilgan e'tibor ustunlik qiladi. Quyidagi so'rovlar odatiy holdir: Boshlang'ich ta'limda mutaxassis matematika o'qituvchisining bo'lishi qanday samara beradi? Bunday tadqiqotlar ustunlik qiladi va ularning aksariyati tizimni takomillashtirish va ta'limni takomillashtirishni qo'llab-quvvatlash uchun bebaho dalillarni keltirib chiqaradi. Ammo ular yana bir ta'sirga ega: ular siyosatchilar va o'qituvchilarni ta'limning o'ziga xos jihatlariga qarashlari lozim. Ta'limni yaxshilashga qaratilgan harakatlar tor 'tashabbusga asoslangan' bo'lishi mumkin.

Ta'limda, albatta amaliyotni, tuzilmalarni va metodlarni batafsil o'rganish muhimdir. Muayyan narsalar qanday ishlashini va ularning ortida turgan nazariya va taxminlarni tushunish kerak. Ammo tez-tez o'qish, boshqaruvni qayta tashkil etish, baholash va o'quv dasturlarini isloh qilish bo'yicha aniq tashabbuslar kutilayotgan takomillashtirish darajalariga erisha olmaydi. Butun tizimlarga chiqarilganda, kichik hajmdagi tadqiqotlar va dasturlar asosida va'da qilingan yondashuvlar yaxshiroq samaraga egadir. Ammo bundan tashqari, ko'pincha murakkablik va kontekstni tushunmaslik mavjud.

Xulosa. Xalqaro taqqoslashlarga qaratilgan islohot harakatlari bunga oydinlik kiritadi. Hatto katta majburiyat bilan amalga oshirilgan, bir mamlakatda yaxshi ishlagan metodlardan foydalanishga qaratilgan harakatlar yaxshi natijalar beradi. Kembridj tajribasi asosidagi zamonaviy ta'limning talabi bu asosan ta'limga yangi va zamonaviy metodlarni olib kirishdir. Bu jarayonda asosan pedagoglarga qo'yiladigan talablar shuki, yangilikka ochiq bo'lish va olingan tajriba asosida o'zlarining uslublariga yangi metodlarni qo'shish va eng muhimi ta'limda sifat darajasini va yillik natijalarni yaxshilashdir. O'ylaymanki bu kabi yangi va bugungi zamon talablariga mos keluvchi integratsion metodlardan foydalanish orqali ta'limda kelgusi yillar ichida yaxshi natijalarga erishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Oates, T. (2010) Could do better: using international comparisons to refine the National Curriculum in England. Cambridge Assessment.

2. Berisha, A. K. and Seppanen, P. (2017) Pupil selection segments urban comprehensive schooling in Finland: composition of school classes in pupils' school performance, gender, and ethnicity. *Scandinavian Journal of Educational Research* vol 61 no 2, pp240–254
3. Aliyeva, N. (2021). Modern concepts of the study of phraseological units within the framework of frame representation and the theory of conceptual metaphor. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 147-156.
4. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(12), 206-211.
5. Muzaffarovna, A. N., & Qizi, A. S. T. (2020). Characteristic features of word formation of a newspaper article in English and Uzbek languages. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 41-43.
6. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
7. Ташматова, Г. Р. (2022). ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 953-960.
8. Rafailovna, T. G. (2022). CHALLENGES OF IMPLEMENTING CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING). *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 567-574.
9. Abdumalik o'g'li, O. R. Cultural Comparison of Uzbek and English Language Speech Styles.
10. Yakubova, D. (2022). TEACHING GRAMMAR FOR EFL STUDENTS AND ITS APPROACHES. *Involta Scientific Journal*, 1(7), 265-268.

11. Dilnozakhon, Y. (2022). TEACHING PRAGMATICS BY EXPRESSING AND GIVING COMPLIMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 575-578.
12. Usmonova, D. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), 128-131.
13. Usmonova, D. (2022, July). NOMINATION-MOTIVATION BASIS OF NAMES IN ENGLISH AND UZBEKI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 2, pp. 31-34).